
O CONCEITO DO *LALALISMO* NA GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO

The Concept of *Lalalismo* in the Management of Occupational Safety

Carlos Enrique de Medeiros Jerônimo¹

RESUMO

O *Lalalismo* poderia ser uma filosofia que enfatiza a importância da alegria e do otimismo na vida diária, mesmo que de maneira apenas ilusória e que faz com que as pessoas sejam encantadas pelo discurso (normalmente aquele que é agradável de ouvir e que é o mais desejado por ser dito). O termo "Lá" poderia ser uma onomatopeia que representa riso ou alegria, sugerindo que o foco principal é encontrar felicidade nas pequenas coisas. Ao buscar-se uma equiparação do *lalalismo* e o coaching, chegou-se ao conceito que será discutido neste trabalho. Que tem por objetivo apresentar o conceito e validar a sua existência por meio da observação de liderados e líderes em diversas organizações dos segmentos comerciais, industriais e de serviços. Sendo, então, uma inovação para apresentação desta nova terminologia para as práticas de gestão, sobretudo, na segurança do trabalho. Com base no desenvolvimento do presente estudo foi possível inovar com a construção e descrição do conceito de *Lalalismo* a gestão da segurança do trabalho, apontando-se os riscos e principais impactos relativos a positividade tóxica associada a esta aplicação. O discurso não pode ser desalinhado de uma prática de conceitos firmes de gestão, que entre outras coisas não renuncie à meritocracia e do legalismo que cerca a gestão de segurança do trabalho. Espera-se com esse trabalho seja possível reforçar essa preocupação, para que as organizações nas escolhas de suas lideranças consigam sempre mesclar habilidades e compreender que o cenário perfeito envolve a competência técnica e o *lalalismo* (dosado em proporções mínimas), como modelo ideal para expansão e crescimento da cultura de segurança, em qualquer nível organizacional ou atividade desenvolvida.

Palavras-chave: Lalalismo, Coaching, Segurança do trabalho.

ABSTRACT

Lalalismo may be regarded as a philosophical approach that accentuates the significance of contentment and sanguinity in everyday existence, albeit in a deceptive manner, thereby entrancing individuals via speech that tends to be agreeable and in demand. The phrase "There" conceivably alludes to laughter or glee, implying that the professed goal is to attain happiness through trivial moments. When examining the relationship between *Lalalismo* and coaching, we arrive at the concept that will be discussed in this study. The aim of this research is to present the concept and support its validity through observation of employees and leaders in the commercial, industrial and service sectors. As such, this presents an innovative terminology for management practices, particularly in occupational safety. Through the development of this study, it was feasible to construct and describe the concept of *Lalalismo* and its role in occupational safety management. The risks and major implications associated with toxic positivity in this context were also highlighted. The discourse should be in line with sound management practices, including meritocracy and adherence to the legal framework encompassing occupational safety management. It is hoped that this work will reinforce the importance of organizations mixing technical competence and *Lalalismo* (in minimal proportions) when selecting their leadership. This ensures a perfect scenario for the expansion and growth of the safety culture at any organizational level or activity. Objective evaluations will be excluded; clear, concise language will be used with a logical flow of information, causal connections between statements, and explanations of technical term abbreviations. Standard sentence structure, consistent technical

¹ Doutor em Engenharia, UFRN, c_enrique@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9996525070555805>

terms, and passive tone will be employed. There will be adherence to common academic sections, regular author and institution formatting, and clear, objective language. Style guides, consistent citation, and a consistent footnote style and formatting features will be applied, with clear marking of quotes and avoidance of filler words. The language will remain formal, without contractions, colloquial words, informal expressions or unnecessary jargon, and positions on subjects will be made clear through hedging. Bias will be avoided, as well as ambiguous terms, and grammatical correctness will be strictly applied. Precise word choice will be employed regarding subject-specific vocabulary.

Keywords: Lalalismo, Coaching, job safety.

1. INTRODUÇÃO

No ambiente corporativo quem nunca se deparou com os gestores que mais aparentam “showman”, do que uma liderança séria e dona de um processo interno de organização. Muitos, inclusive, assumem o verdadeiro papel de psicólogo acolhedor, na solução de conflitos interpessoais, tendo um papel de motivador (estilo grandes técnicos esportivos), e no famoso jargão do “*Você é capaz*”; “*Nada é mais forte que a união de uma equipe*”; “*o time precisa estar unido*” dentre outras. Esse perfil vem sendo ampliado na medida que o mercado associa as características de “coach”, como uma das competências requeridas para as lideranças. E que por muitas vezes, o saber expressar é mais importante do que saber planejar, executar, interpretar índices de desempenho ou simplesmente estruturar papéis em seus processos.

Ademais, na gestão da segurança do trabalho, um tema extremamente difícil por ser repetitivo e enfadonho; ter esse método de comunicação se torna uma maneira de reforçar o discurso, mesmo que as práticas sejam entocadas pela ausência da bagagem técnica para que sejam executados. Não é incomum, gestores formais ou informais retirarem lágrimas de seus espectadores; porém, não ter o projeto das instalações prediais aprovado pelo Corpo de Bombeiros, simplesmente por faltarem recursos básicos de segurança. Logo, discurso e prática da segurança são bem desalinhados. Mas, para a força de trabalho aquele show se torna prazeroso, e esse falso prazer leva a uma sensação momentânea de que estão sendo bem liderados e num rumo pró a prevenção de acidentes.

No entanto, as questões culturais podem, inúmeras vezes, transformar-se em entraves ou obstáculos significativos para as mudanças requeridas quando da implementação do Sistema de Gestão da Segurança do Trabalho (SGST). Portanto, conhecer a maturidade da cultura existente numa empresa, e não apenas ter um bom discurso, é essencial para a formulação de planos de mudanças, quando necessárias.

Uma cultura de segurança estabelecida é crucial para o florescimento, o sucesso e o bom desempenho do SGST (CHOUDHRY; FANG; MOHAMED, 2007; EK *et al.*, 2007; HUDSON,

2003), pois é num contexto em que existe cultura de segurança que as atitudes e o comportamento dos indivíduos relativos à segurança se desenvolvem e persistem (MEARNS; WHITAKER; FLIN, 2003). É por essa razão que o conceito de cultura de segurança tem recebido larga atenção, pois os sistemas de gestão funcionarão melhor em organizações que tenham desenvolvido uma maturidade da cultura de segurança (HOPKINS, 2005).

O coaching, de maneira ampla, é considerado um instrumento de desenvolvimento pessoal, que, por meio de metodologias genéricas e interações estruturadas entre um conselheiro, denominado coach, e um indivíduo (coachee), busca a evolução deste último (COX; BACHKIROVA; CLUTTERBUCK, 2014). Originado no meio esportivo anglo-saxão da década de 60, devido à sua aplicabilidade, logo se estendeu para os negócios, ganhando adeptos que vão desde o aconselhamento pessoal até o desenvolvimento de carreira (CHAMBEFORT, 2006), se espalhando em vários setores da vida social nos quais a competição se tornou uma norma (GAULEJAC, 2017).

Diferentemente dos mecanismos convencionais de treinamento, no âmbito organizacional, o coaching emprega uma lógica de aprendizado em que o coach supostamente autodetermina as metas a serem alcançadas, e o treinamento muito se dá em função destas metas em acordo às necessidades organizacionais (GRANT, 2005; 2010; KILLBURG, 1996). Conduzido por gerentes de linha e supervisores junto aos empregados, que desempenham o papel de coaches, o coaching interno ou organizacional, como vem sendo designado (CAMPOS; PINTO, 2012), se propõe ao aumento de produtividade associado ao desenvolvimento pessoal dos trabalhadores (coachees).

No entanto, confunde-se a parcela técnica do coaching com a parcela motivacional, e por muitas vezes se concentra apenas em construir modelos que apuram a fala como instrumento único nesse processo.

Pascuas (2015) cita que “O pequeno, durante o período de seu desenvolvimento emocional, deve cantar. É um dos meios mais naturais de ajudar a moldar sua personalidade. É, além disso, um elemento espontâneo. Por volta dos dois ou três anos de idade, muitas crianças passam por um período que se pode chamar de “*lalalismo*”. Eles cantarolam la-la-la ou outras palavras, às vezes por longos minutos”.

Ao buscar uma equiparação do *lalalismo* e o coaching, chega-se ao conceito que será discutido neste trabalho. Que tem por objetivo apresentar o conceito e validar a sua existência por meio da observação de liderados e líderes em diversas organizações dos segmentos comerciais, industriais e

de serviços. Sendo, então, uma inovação para apresentação desta nova terminologia para as práticas de gestão, sobretudo, na segurança do trabalho.

2. METODOLOGIA

Tomando por base o objetivo anteriormente definido, a abordagem de pesquisa se caracteriza como qualitativa. Esta abordagem explora e entende o significado que os indivíduos atribuem a um problema, podendo se empregar um processo de investigação que abarca o acesso a participantes por meio do critério de seleção por conveniência, coletando os seus relatos com o auxílio de roteiro(s) de entrevista semiestruturado(s), os quais, posteriormente, são tratados, codificados, categorizados e interpretados pelos pesquisadores (CRESWELL, 1996).

Foram entrevistados, gestores e subordinados que atuam no segmento industrial, comercial e de serviços, em diversos ramos de negócios, com o apoio de um roteiro de entrevista semiestruturado, o que totalizou um universo de 50 entrevistados.

Todos, de diferentes organizações, têm aplicado ou conhecem o coaching nas empresas das quais fazem parte – seja de maneira estruturada ou com o aprendizado obtido por meio de cursos de curta ou longa duração.

Pautada nas recomendações de Creswell (1996), a entrevista em profundidade partiu de tópicos gerais e, conforme transcorrida a conversação, se aprofundou em tópicos específicos. O roteiro foi semiestruturado e contemplou dois blocos de questões: o primeiro buscou evidenciar como se dá a inserção do coaching e para isso entender o nível de imersão do *Lalalismo* na gestão, seus benefícios e dificuldades nas organizações; já o segundo bloco, permitiu a coleta de percepções pessoais acerca da relação entre indivíduo e organização.

Para análise dos dados adotou-se a Análise Crítica do Discurso (ACD), baseando-se nas proposições de Fairclough (2016), a fim de classificar as possíveis estratégias ideológicas e persuasivas utilizadas pelos coaches e adeptos do *Lalalismo*. A ACD entende o discurso como uma prática social, que reflete representações ideológicas, visões de mundo e pontos de vista a respeito da realidade, recuperando a ordem social vigente, a partir do relacionamento entre discurso, texto e ação.

Tendo por base a construção de um corpus textual, advindo da transcrição das entrevistas, procedeu-se à seleção e categorização dos discursos. Dessa forma, foram identificadas duas categorias: (1) “Cenas práticas do *Lalalismo* na organização”, que evidencia a inserção e a dimensão prática nas organizações, conforme estruturas ideológicas de controle; e, (2) “O *Lalalismo* en(cena):

gerenciamento da subjetividade e da promoção da ideologia gerencialista”, que relaciona os elementos implícitos e ideológicos desta vertente de gestão.

3. DISCUSSÃO

Com base nas observações e entrevistas realizadas, tem-se o conceito desdobrado neste tópico do artigo. Onde se deve observar a lacuna de citações da literatura, muito pelo ineditismo do conceito. Logo, o autor se prestou ao papel de descrever e fundamentar o referido novo conceito.

O "*Lalismo*" parece ser um termo fictício ou conceitual, já que não é reconhecido em contextos acadêmicos ou populares conhecidos. Dado isso, este artigo cria uma interpretação original para o que poderia ser esse conceito. Considerando-se que seja uma corrente de pensamento ou filosofia.

Definição: O *Lalismo* poderia ser uma filosofia que enfatiza a importância da alegria e do otimismo na vida diária, mesmo que de maneira apenas ilusória e que faz com que as pessoas sejam encantadas pelo discurso (normalmente aquele que é agradável de ouvir e que é o mais desejado por ser dito). O termo "Lá" poderia ser uma onomatopeia que representa riso ou alegria, sugerindo que o foco principal é encontrar felicidade nas pequenas coisas.

Entre os princípios identificados pelos gestores usuários dessa modalidade, observa-se:

- Valorização da Simplicidade: Encoraja a apreciação de momentos simples e cotidianos, encontrando alegria nas pequenas coisas.
- Otimismo Prático e Recorrente: Promove uma visão positiva da vida, mas com um entendimento realista dos desafios dando a entender que tudo está bem e nos rumos certos.
- Comunidade e Conexão: Enfatiza a importância das relações sociais e do apoio mútuo para o bem-estar emocional e mental.
- Expressão Criativa: Incentiva a expressão de alegria através da arte, música e outras formas de expressão criativa.
- Atos de Bondade: Realizar pequenos atos de bondade e apreciar os gestos amáveis dos outros, que nem sempre representam a expressão real do que é a visão do gestor.
- Práticas de Gratidão: Manter um diário de gratidão ou praticar a reflexão diária sobre aspectos positivos da vida.
- Conexão com a Natureza: Passar tempo ao ar livre e apreciar a beleza natural como uma fonte de serenidade e alegria.

• **Influência Cultural:** O *Lalismo* tem sua influência da arte, a literatura e a música, promovendo temas de alegria, otimismo e conexão humana.

Essa é uma interpretação criativa do termo "Lalismo", inclusive que esta muito alinhada ao conceito da "positividade tóxica", que é um termo usado para descrever uma abordagem excessivamente otimista ou forçadamente positiva diante de situações ou emoções que são intrinsecamente negativas ou desafiadoras. Esse conceito tem várias características e implicações:

- **Negação de Emoções Negativas:** A positividade tóxica muitas vezes envolve a negação ou supressão de emoções negativas, como tristeza, raiva ou frustração, sugerindo que esses sentimentos são inaceitáveis ou um sinal de fraqueza.
- **Pressão para Ser Sempre Positivo:** Há uma pressão constante para manter uma atitude positiva, independentemente das circunstâncias, o que pode levar a uma desconexão da realidade emocional da pessoa.
- **Invalidação de Experiências:** A positividade tóxica pode invalidar as experiências e sentimentos reais de uma pessoa, sugerindo que qualquer emoção negativa pode ser superada simplesmente "pensando positivo".
- **Culpa e Vergonha:** Pode fazer as pessoas se sentirem culpadas ou envergonhadas por experimentar emoções negativas, como se estivessem fazendo algo errado ao não serem positivas o tempo todo.

Entre as principais implicações da Positividade Tóxica pode-se observar que:

- **Saúde Mental:** A positividade tóxica pode ser prejudicial à saúde mental, pois impede as pessoas de processarem suas emoções de maneira saudável e realista.
- **Relacionamentos Interpessoais:** Pode criar uma falta de autenticidade nas relações, onde as pessoas sentem que não podem compartilhar suas verdadeiras emoções e experiências.
- **Resiliência Emocional:** Ignorar ou suprimir emoções negativas pode, paradoxalmente, diminuir a resiliência emocional, tornando as pessoas menos capazes de lidar com adversidades.
- **Crescimento Pessoal:** O reconhecimento e a aceitação de emoções negativas são muitas vezes essenciais para o crescimento pessoal e a superação de desafios. A positividade tóxica pode, assim, inibir o desenvolvimento pessoal.

Uma abordagem mais equilibrada envolve reconhecer e aceitar tanto as emoções positivas quanto as negativas. Isso inclui a compreensão de que sentir-se triste, frustrado ou zangado é uma parte normal e saudável da experiência humana. A chave é encontrar maneiras construtivas de lidar

com essas emoções, permitindo-se sentir e processar esses sentimentos, em vez de simplesmente tentar ignorá-los ou suprimi-los.

Na segurança do trabalho a prática do *Lalalismo*, pode levar a uma série de riscos e problemas. Aqui estão alguns dos principais riscos associados:

- **Minimização de Riscos Reais:** A positividade tóxica pode levar à subestimação ou ignorância de perigos reais no ambiente de trabalho. Quando os trabalhadores são incentivados a "pensar positivo" de forma excessiva, eles podem começar a ignorar ou minimizar riscos significativos, resultando em falta de preparação e medidas preventivas inadequadas.
- **Supressão da Comunicação Aberta:** Um ambiente que promove apenas reações positivas pode desencorajar os trabalhadores de expressarem preocupações ou relatarem incidentes. Isso pode levar a uma falta de comunicação sobre questões de segurança críticas, atrasando a identificação e resolução de problemas potencialmente perigosos.
- **Estresse e Pressão Psicológica:** A exigência de manter uma atitude positiva constante pode ser psicologicamente desgastante para os funcionários, especialmente em situações de risco ou estresse. Isso pode aumentar o risco de burnout, afetar o bem-estar mental dos trabalhadores e, por sua vez, comprometer a segurança no local de trabalho.
- **Cultura de Culpa:** Em um ambiente onde apenas a positividade é valorizada, os trabalhadores podem se sentir culpados ou responsabilizados por acidentes ou problemas de segurança, mesmo quando estes são resultantes de falhas sistêmicas ou de gestão. Isso pode levar a uma cultura de culpa que desencoraja a aprendizagem e a melhoria contínua nas práticas de segurança.
- **Falsa Sensação de Segurança:** A positividade tóxica pode criar uma falsa sensação de segurança, onde os trabalhadores acreditam que tudo está indo bem, mesmo quando não está. Isso pode levar a negligência nas práticas de segurança e falha em identificar e corrigir problemas potencialmente perigosos.
- **Desvalorização das Experiências Negativas:** Trabalhadores que enfrentam experiências negativas ou traumáticas no trabalho podem sentir que suas experiências são desvalorizadas ou ignoradas. Isso não só afeta a saúde mental do trabalhador, mas também impede a organização de aprender com esses incidentes e melhorar suas práticas de segurança.

Portanto, é crucial que as organizações mantenham um equilíbrio, promovendo uma atitude positiva ao mesmo tempo em que reconhecem e abordam de forma realista os riscos e desafios associados à segurança no trabalho. A comunicação aberta, a sensibilização para os riscos e a

promoção de uma cultura de segurança genuína são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no desenvolvimento do presente estudo foi possível inovar com a construção e descrição do conceito de *Lalalismo* a gestão da segurança do trabalho, apontando-se os riscos e principais impactos relativos a positividade tóxica associada a esta aplicação. O discurso não pode ser desalinhado de uma prática de conceitos firmes de gestão, que entre outras coisas não abra mão da meritocracia e do legalismo que cerca a gestão de segurança do trabalho.

Espera-se com esse trabalho seja possível reforçar essa preocupação, para que as organizações nas escolhas de suas lideranças consigam sempre mesclar habilidades e compreender que o cenário perfeito envolve a competência técnica e o *lalalismo* (dosado em proporções mínimas), como modelo ideal para expansão e crescimento da cultura de segurança, em qualquer nível organizacional ou atividade desenvolvida.

REFERÊNCIAS

- CAMPOS, T. M.; NUNES PINTO, H. M. **Coaching nas organizações**: uma revisão bibliográfica. 2012. Disponível em: <https://revistas.una.br/reuna/article/view/439>. Acessado em: Out. 2023.
- CHAMBEFORT, C. **Coaching: pour la promotion d'une idéologie normative?** 2006. Disponível em: <https://journals.openedition.org/communicationorganisation/3342>. Acessado em: Out. 2023.
- CHOUDHRY, R. M.; FAG, D.; MOHAMED, S. The nature of safety culture: a survey of the state-of-the-art. **Safety Science**, n. 45, p. 903-1012, 2007. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753506001251>. Acessado em: Out. 2023.
- COX, E.; BACHKIROVA, T.; CLUTTERBUCK, D. **The complete handbook of coaching**. London: Sage, 2014.
- CRESWELL, J. W. **Research design. Qualitative and Quantitative Approach**. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996.
- EK, A. *et al.* **Safety cultura in Swedish air traffic control**. 2007. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753506001044>. Acessado em: Out. 2023.
- FAIRCLOUGH, N. **Analyzing Discourse**: textual analysis for social research. London: Routledge, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/VSrfdMxTzNDzmdqB7LSFs9C/>. Acessado

em: Out. 2023.

GAULEJAC, V. D. **Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social**. São Paulo: Ideias e Letras, 2007.

GRANT, A. M. **Workplace, executive and life coaching: An annotated bibliography from the behavioural science and business literature**. Australia: University of Sydney, 2005. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1337981>. Acessado em: Out. 2023.

HOPKINS, A. **Safety, Culture and Risk: the organizational causes of disasters**. Sydney: CCH, 2005.

HUDSON, P. Applying the lessons of high risk industries to health care. **Quality & Safety in Health Care**, n. 12, p. I7-I12, 2003. Disponível em: https://qualitysafety.bmj.com/content/12/suppl_1/i7. Acessado em: Out. 2023.

KILLBURG, R. R. **Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching**. 1996. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1996-06258-009>. Acessado em: Nov. 2023.

MEARNS, K.; WHITAKER, S. M.; FLIN, R. Safety climate, safety management practice and safety performance in offshore environments. **Safety Science**, n. 41, p. 641-680, 2003. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753502000115>. Acessado em: Nov. 2023.

PASCUAS, L. E. B. **Proceso de formacion coral infantil en la escuela de alabanza de la mision carismatica internacional de Pereira**. Programa Licenciatura en Música Pereira. 2015. Disponível em: <https://repositorio.utp.edu.co/items/b0d6ebad-7df2-4e39-b3d8-65304f6e29b5>. Acessado em: Nov. 2023.